

Б.С.Строєць (Тернопіль), Ердмуте Шульце (Берлін)

Фасетки як хронологічний індикатор

В останні десятиліття зросла увага до хронології черняхівської культури. Детальному аналізу були піддані вже відомі хронологічні індикатори — фібули, прикраси, гребені та ін. Ці знахідки походять переважно із могильників. Але на поселеннях вони зустрічаються значно рідше і тому дуже важливим є виокремити індикатори серед наймасовішого матеріалу — кераміки. Одним із перспективних, на нашу думку, в цьому плані є орнамент, а саме еліпсоподібні зрізи, нанесені по перегину бочка або валиках гончарних посудин.

В процесі роботи опрацьовано 65 закритих комплексів із 31 могильника. Окрім того залучено і матеріали із 10 могильників, де поховання з подібним посудом поруйновані або недостатньо точно документовані. Особливістю могильників із посудом з фасетками є домінування інгумацій.

Еліпсоподібними зрізами орнаментовані миски, глечики, кубки, кружки. Відомо 57 мисок із закритих комплексів і ще 9 мисок із поховань, де інвентар не зберігся або не був задокументований. У більшості випадків фасетки знаходяться на перегині бочка і тільки у 7 випадках — на валику, нанесеному на плічках. Іноді миски додатково орнаментовані 1-2 валиками, іноді валиками з косими насічками. Валики знаходяться на плічках, шийці, вище або нижче фасеток. Зрідка зустрічаються жолобки, пролисковані зигзаги, штампований орнамент та ін.

Нам відомо 23 глечики, придатних для розгляду у даній роботі. З них: 14 із поховань з іншим інвентарем, 1 — з напівземлянки в Сосновій, інші — з поховань, де інший інвентар невідомий. Фасетки нанесені, як і у випадку з мисками, по перегину бочка або на валиках на шийці. Окрім фасеток вони можуть бути оздоблені гладкими валиками або валиками із насічками, канелюрами, штампованим орнаментом тощо.

Серед іншого посуду, орнаментованого фасетками відомо два кубки і одна кружка.

Всі розглянуті нами комплекси можна умовно розділити на дві категорії. Перша — поховання із хронологічними індикаторами, друга — комплекси, датовані на основі порівняно вузького датування некрополів. Перша категорія налічує 30 поховань. Їх можна розділити на три групи. До першої слід віднести ті заховонення, де серед поховального інвентаря більше одного

індикатора і вони в сумі дають вузьку дату. Друга група — це також поховання з кількома хронологічними індикаторами, але на відміну від попередніх, вони мають широке датування. І третя — з одним індикатором. До першої групи віднесено 7 поховань, до другої — 6 і до третьої 20.

Друга категорія нараховує 10 поховань і виявлені вони на пізніх могильниках.

Всі вузько датовані комплекси вказують на останню третину IV ст., і тільки одне поховання (Рідний Край, пох. 3) датується початком V ст., інші — дещо розширюючи датування, пов'язують комплекси з другою половиною IV ст. Виходячи з цього, можемо стверджувати, що найбільшого поширення посуд, орнаментований фасетками, міг використовуватися в останній третині IV ст.

М.Б.Строць (Тернопіль)

Ранній період черняхівської культури лісостепу Правобережної України

Ранній період черняхівської культури лісостепу Правобережної України на даний момент є недостатньо вивчений. Він розглядався лише в роботах, пов'язаних з хронологією, але детально не аналізувався. Дату раннього етапу взято із вже розроблених хронологічних схем Є. Гороховського, І. Бажана та О. Гей, О. Шарова.

Ранній етап у всіх дослідників датується приблизно однаково (різниця лише на 5-7 років) 2-3 чвертю III століття. Є.А. Гороховський називає його Ружичанською фазою.

До ранніх пам'яток віднесено окремі поховання з могильників Ружичанка, Косаново, Раковець-Чеснівський, Кринички, Журавка, Чернелів-Руський, Токи та деякі житла з поселень Лепесівки, Ріпнева, Черепина, Малашівців. Картографування дало можливість зробити висновок про те, що пам'ятки на ранньому етапі локалізуються між Західним Бугом, Дністром та Дніпром у двох регіонах.

Перший район розташований у верхів'ях Дністра та Західного Бугу, другий – у Дністро-Дніпровському межиріччі. Для першого характерна ліпна кераміка, що знаходить своє продовження в ранньослов'янських культурах V- VI ст., заглиблені квадратні житла площею до 16-20 кв. м.,

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

